

**educação que se insurge diante do colapso:
um mapeamento social participativo para uma nova ecologia de saberes**

**education that revolts against collapse:
a participatory social mapping for a new ecology of knowledge**

Denise Pini Rosalem da Fonseca

Editora Chefe

Revista Letramento SocioAmbiental

Atibaia, SP

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-8888-6605>

João Eduardo Poddis de Aquino

Estudante de Graduação de Engenharia Ambiental

Universidade Estadual Paulista (UNESP)

São José dos Campos, SP

Orcid: <https://orcid.org/0009-0009-6123-4517>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17340862>

Editorial

Resumo: O editorial do dossiê *Educação Ambiental Climática* da revista *Letramento SocioAmbiental* apresenta a chamada pública como um processo de mapeamento social participativo que, em junho de 2025, mobilizou 88 contribuições de educadores, coletivos, comunicadores e pesquisadores de todo o Brasil. Fundamentado em autores como Acserald, Wright, Foucault e Santos & Meneses, o texto argumenta que a chamada não apenas convocou reflexões e relatos, mas ativou territórios, escutou ausências e acolheu saberes plurais, visibilizando uma ecologia de saberes atuais diante da crise climática. A diversidade de vozes ouvidas revela a potência educativa da participação em rede, da escuta pública e da Educomunicação como mediação política. O dossiê se consolida, assim, como gesto coletivo de resistência epistemológica e contribuição política à COP 30, afirmando a Educação como campo de cuidado, justiça e regeneração planetária.

Palavras-chave: (1) Educação socioambiental; (2) Mapeamento social participativo; (3) Ecologia de saberes; (4) Educomunicação; (5) Educação climática.

Abstract: The editorial of the *Environmental Climate Education* dossier in the journal *Letramento SocioAmbiental* presents the public call as a participatory social mapping process that, in June 2025, mobilized 88 contributions from educators, collectives, communicators and researchers from all over Brazil. Based on authors such as Acserald, Wright, Foucault and Santos & Meneses, the text argues that the call not

only invited texts, but activated territories, listened to absences and made visible plural knowledge, revealing a contemporary ecology of knowledge in the face of the climate crisis. The diversity of voices received reveals the educational power of network participation, public listening and Educommunication as political mediation. The dossier is thus consolidated as a collective gesture of epistemological resistance and political contribution to COP 30, affirming Education as a field of care, justice and planetary regeneration.

Keywords: (1) Socio-environmental education; (2) Participatory social mapping; (3) Ecology of knowledge; (4) Educommunication; (5) Climate education.

No princípio era o dossiê...

No dia 05 de junho de 2025, o *Dia Mundial do Meio Ambiente*, a revista *Letramento SocioAmbiental* tornou pública a chamada para o dossiê *Educação Ambiental Climática: educomunicação, justiça socioambiental e educação transformadora*. A chamada de lançamento convidava pesquisadores, educadores, comunicadores, estudantes e ativistas a refletirem e compartilharem práticas que articulassem Educação ambiental e justiça climática, integrando educomunicação, participação social e inovação pedagógica.

O convite argumentava que em tempos de emergência climática, o papel da Educação crítica e transformadora é impostergável, razão pela qual o dossiê buscava reflexões pautadas pela interdisciplinaridade e por uma perspectiva decolonial. Em diálogo com o ODS 4 (Educação de Qualidade) e com as recentes atualizações da Política Nacional de Educação Ambiental (Lei Nº 14.926, 17/07/2024), a chamada convidava a todos que pudessem dar testemunhos sobre caminhos possíveis para uma Educação que cuida, transforma e reimagina o futuro em meio à crise.

As respostas rápidas chegaram surpreendentemente numerosas, confirmando a hipótese de que haveria um acervo de experiências acumuladas nas últimas três décadas no Brasil que, embora estivessem prontas para dar depoimentos potentes, careciam de oportunidades de uma escuta legitimadora, de reconhecimento e de validação. Foi então que este mapeamento se desenhou e o campo da *Educação Ambiental e Climática* se pronunciou sem receios:

Tomei conhecimento da revista Letramento SocioAmbiental por meio de uma mensagem de WhatsApp da REPEA¹ (...) atuei como professora e como formadora de professores por mais de 20 anos (...) Há muito tempo não escrevo nada para publicação, mas senti um “chamado” quando conheci a revista de vocês. Então, decidi propor a elaboração de um ensaio (...) na tentativa de organizar pensamentos e reflexões que tenho desenvolvido ao longo do tempo (Kida Sanches, 30/06/2025).

Os formatos sugeridos pelo “chamado” incluíam artigos, ensaios e relatos de experiências de campo que abordassem temas, tais como:

- Educomunicação como mediação crítica e emancipadora;
- Educação climática como direito e prática de justiça ambiental;
- Processos e práticas pedagógicas de promoção de justiça climática;

¹ Rede Paulista de Educação Ambiental.
Disponível em: https://www.instagram.com/repea_sp/

- Formação docente como pilar de uma Educação Ambiental localizada e regenerativa;
- Valorização de territórios, resistências e epistemologias decoloniais;
- Estratégias de regeneração sociocultural e ecológica;
- Integração entre saberes tradicionais, ciência e juventudes, e
- Participação política juvenil na governança comunitária.

A previsão para a publicação era novembro de 2025, e o contexto do lançamento seria o da COP 30. A chamada, amplamente divulgada através de meios digitais e redes sociais², mobilizou um conjunto plural de educadores, pesquisadores, comunicadores, coletivos de ação, estudantes e agentes socioambientais em todo o Brasil.

E do dossiê se fez o mapeamento...

Interpretada à luz de metodologias de mapeamentos sociais participativos (ACSERALD 2013; WRIGHT 2011) e pautada pela ecologia dos saberes (SANTOS & MENESES 2009), a convocatória espontaneamente desencadeou um processo de escuta pública sobre *Educação Ambiental e Climática*, onde as reflexões acadêmicas foram amalgamadas por práticas escolares, projetos comunitários, experiências relacionadas à justiça climática e iniciativas de educomunicação compartilhadas pelos proponentes.

Foram recebidas 88 propostas de contribuições sob a forma de resumos estendidos, configurando um processo editorial não convencional. O que começou como uma oportunidade para o conhecimento de uma produção pouco visibilizada no Brasil, transformou-se em um mapeamento participativo geograficamente abrangente, com a potência de revelar as múltiplas formas de educar, resistir, comunicar e imaginar futuros diante da crise climática.

Os mapeamentos sociais, para Henry Acserald (2013), têm necessariamente a ver com questões coletivas que devem ser enfrentadas na esfera pública por aqueles que desejam criar novas sociedades:

A constituição de um problema público (...) resulta de um esforço coletivo de definição e controle de uma situação percebida como problemática, em que atores individuais e coletivos, organizações e instituições expressam, discutem e julgam opiniões, rastreiam problemas, lançam sinais de alerta e alarme ... (ACSERALD 2013: 21).

² Com destaque para a rede do *Movimento Escolas pelo Clima*.

Disponível em: <https://www.reconnectta.com/escolaspeloclima>

Quando um mapeamento participativo se torna passível de ser representado espacialmente, ocorre o que Viana Jr (2009) chamou de um “reencantamento da cartografia”.

Mapear (...) implica “reecantar a cartografia” (VIANA JR 2009) (...), em espacializar (...) [quem] se encontra na estrutura dos sonhos, no modo de sonhar (...) e que se esforça em acordar para a invenção de novos mundos e novas sociedades (ACSERALD 2013: 23).

Do ponto de vista político, para Anne-Marie Wright (2011):

O mapeamento social participativo é mais do que uma técnica: é um processo de mediação política e pedagógica, que possibilita aos grupos socialmente invisibilizados a reconstrução coletiva de seus territórios e pertencimentos (WRIGHT 2011: 15).

A construção coletiva de uma nova ecologia de saberes, a partir de mapeamentos participativos, para Boaventura de Sousa Santos e Mara Paula Meneses (2009) demanda uma perspectiva de alteridade:

Mapear é reconhecer a existência de outras racionalidades, outras formas de ver o mundo que foram tornadas ausentes pelas monoculturas do saber e do poder (SANTOS & MENESES 2009: 26).

E para Foucault (1979), tal (re)construção coletiva implica, necessariamente, uma redistribuição de poder:

Não há relação de poder sem a constituição correlata de um campo de saber, nem saber que não suponha e não constitua ao mesmo tempo relações de poder (FOUCAULT 1979: 27).

Em base a tais fundamentações, nos permitimos argumentar que este dossiê sentou bases para um inovador acervo conceitual do campo da *Educação Ambiental e Climática* no Brasil nos anos 2020, construído a partir de um mapeamento social participativo que articulou três dimensões:

Mobilização em rede e participação geograficamente distribuída

O processo de chamada pública realizado por meios digitais e redes sociais (*LinkedIn, Instagram, Facebook, WhatsApp*, e-mails, redes acadêmicas e de ativistas) mobilizou uma ampla e diversa comunidade de educadores, pesquisadores, coletivos, estudantes e comunicadores ambientais, permitindo que sujeitos historicamente pouco presentes em contextos científicos ou editoriais acadêmicos também se vissem como autores legítimos.

Tal dinâmica caracteriza um processo de solidariedade horizontal, em que a produção de conhecimento não ficou restrita aos circuitos acadêmicos tradicionais, mas emergiu de múltiplos territórios, vozes e linguagens: um dos fundamentos dos mapeamentos sociais participativos (ASCERALD 2013; WRIGHT 2011).

Expressão territorializada de vivências e saberes situados

Este conjunto de contribuições se configura como uma cartografia viva de práticas e percepções socioambientais localizadas em diferentes territórios, compondo um mosaico político - e afetivo - sobre a crise climática.

Uma variedade como essa expressa a autoidentificação de sujeitos coletivos com seus modos de narrar, educar, resistir e propor alternativas: aspecto essencial em tais processos (SANTOS & MENESES 2009).

Processo de escuta qualificada e visibilização de silenciados

A chamada pública através de redes sociais abertas, ao adotar uma curadoria plural, coletiva e não excludente, foi um dispositivo de escuta pública e inclusão epistêmica, permitindo que saberes populares, práticas comunitárias, experiências escolares e linguagens alternativas tivessem lugar e valor de publicação.

Como em todo mapeamento social, a visibilidade das ausências (SANTOS 2000) é parte do objetivo de tornar público o que antes era não visível nos mapas institucionais, curriculares ou científicos dominantes.

A sociologia das ausências visa transformar objetos impossíveis em objetos possíveis, ausências em presenças, silêncios em vozes audíveis, invisibilidades em visibilidades reconhecíveis (SANTOS 2000: 276)

O mapeamento em que este dossiê se transformou revela:

- A distribuição territorial e os alinhamentos políticos das práticas educativas ambientais no Brasil;
- A presença de vozes silenciadas nos espaços tradicionais da ciência e da Educação;
- A capacidade mobilizadora da articulação em rede e da educomunicação, quando orientada por ética, inclusão e horizontalidade, e
- O compromisso coletivo com uma *Educação Ambiental e Climática* engajada, crítica e transformadora, capaz de romper com o negacionismo climático e de projetar futuros mais justos.

Quatro eixos temáticos e um mapeamento...

Dos 88 resumos estendidos propostos em junho, os autores encaminharam 78 textos completos (88,6%). Estes foram revisados por 49 leitores críticos que, entre agosto e setembro, voluntariaram o trabalho de editoração dos textos para aprimorar o conjunto documental que o dossiê apresenta. Este esforço coletivo de pesquisadores e educadores comprometidos com a *Educomunicação Socioambiental* tornou possível realizar o processo editorial de uma forma participativa extraordinária.

Inicialmente, os autores proponentes eram 190, e três outros se somaram a eles no momento dos envios dos textos completos. Do total dos 193 autores proponentes, 169 (87,6%) contribuíram textos completos, enquanto 24 (12,4%) se limitaram aos resumos estendidos, igualmente publicados nos quatro Cadernos de Resumos que compõem o dossiê.

Diante da diversidade de temas e abordagens reunidas, tornou-se necessário o agrupamento das contribuições em eixos temáticos. Para tanto, utilizou-se inicialmente a ferramenta ChatGPT (OpenAI) para estruturar os quatro eixos que conformam o dossiê. Estes foram definidos a partir dos títulos, resumos e cinco palavras-chave de cada contribuição proposta. Tal definição não obedeceu a categorias fixas ou excludentes, mas se desenhou a partir de campos de afinidades, tensões e interlocuções que emergiram das próprias contribuições recebidas.

Cada eixo destaca uma dimensão estruturante da *Educação Ambiental e Climática* brasileira contemporânea:

- (1) Currículo e estratégias pedagógicas;
- (2) Justiça socioambiental em suas diversas dimensões;
- (3) Educomunicação e sua potência mediadora, e
- (4) Ecologia de saberes ecoafetivos na construção do bem viver.

Essa estrutura permitiu ampliar a dimensão pedagógica e política do mapeamento, estabelecendo conexões entre experiências, territórios e epistemologias diversas. Os eixos temáticos são:

Educação climática transformadora e currículo escolar

Os **23 textos completos (29,5%)** reunidos no **EIXO 1** confirmam a esfera historicamente mais consolidada de *Educação Ambiental* no Brasil, revelando uma disseminada preocupação com a urgência de incorporar a temática climática nos espaços escolares de forma crítica, curricular, interdisciplinar e transversal. Os textos apontam para práticas em diferentes etapas da escolarização, reflexões sobre o currículo para a Educação Ambiental formal e abordagens pedagógicas que favorecem o

engajamento dos estudantes diante da emergência climática. Entre os temas recorrentes estão:

- O silenciamento da crise climática nas escolas;
- A formação dos educadores;
- A integração de conteúdos climáticos às disciplinas, e
- A articulação entre políticas públicas e práticas pedagógicas.

Há também um destaque para experiências em escolas públicas, territórios periféricos e iniciativas com forte engajamento comunitário e popular.

Justiça climática, racismo ambiental e territórios de resistência

O **EIXO 2** reúne **21 textos completos (26,9%)** que apresentam e discutem desigualdades sociais e étnico-raciais estruturais ampliadas pela crise climática, mas mostram também como os territórios mais vulnerabilizados são espaços de resistência ativa. Os textos indicam uma forte presença de experiências desenvolvidas em territórios de maior vulnerabilidade social e de reconhecido risco ambiental. Neste eixo são abordados temas como:

- Racismo ambiental;
- Participação de juventudes periféricas;
- Defesa de corpos e territórios, e
- Práticas pedagógicas situadas.

Aqui se evidencia o papel central das populações historicamente vulnerabilizadas na construção de soluções climáticas justas e enraizadas no território.

Educomunicação, mídia e desinformação climática

Os **17 textos completos (21,8%)** agrupados no **EIXO 3** evidenciam o mais recente entendimento do poder da educomunicação e suas ferramentas na formação de consciências e no enfrentamento do negacionismo climático. Os textos demonstram o uso de múltiplas linguagens e meios para promover a *Educação Ambiental e Climática*, tais como vídeos, *podcasts*, redes sociais, produção audiovisual estudantil e cultura digital. Temas recorrentes incluem:

- Letramento midiático com ênfase em educomunicação;
- Linguagens criativas e acessíveis;
- Desinformação e negacionismo, e

- Práticas educacionais críticas.

As contribuições ressaltam a necessidade de democratizar a informação e formar sujeitos críticos diante do bombardeio de *fake news* e do silenciamento de vozes dissidentes nos meios tradicionais.

Sentidos, culturas e saberes ecoafetivos

Os **17 textos completos (21,8%)** que compõem o **EIXO 4** exploram a dimensão sensível, cultural e afetiva da *Educação Ambiental e Climática*, propondo abordagens que integram arte, espiritualidade, ancestralidade, corporeidade e modos plurais de saber.

Os títulos revelam uma valorização de experiências que conectam as pessoas aos seus territórios por meio da escuta, do encantamento e da relação sensível com o mundo, destacando:

- Artes como linguagem pedagógica;
- Narrativas e afetos;
- Memórias e espiritualidades, e
- Saberes tradicionais.

Este último eixo temático, a mais recente dimensão de ações ambientais pedagógicas no Brasil, convida a uma ecopedagogia de saberes que reconhece a dimensão simbólica da existência de humanos e não humanos e propõe uma transformação ética profunda para lidar com o colapso climático.

* * * * *

Sistematizado desta maneira, o conjunto de reflexões e relatos que este mapeamento reúne e visibiliza pode ser estatisticamente tratado como uma amostra aleatória sem repetição, que torna possível uma cartografia social da *Educação Ambiental e Climática* no Brasil atual.

No entanto, este mapeamento não poderia prescindir da validação dos seus autores, para garantir uma representatividade social e coletiva de saberes que seja passível de representações cartográficas críveis. Tal validação garante que as informações reunidas reflitam de forma ética as vozes e experiências das comunidades envolvidas, prevenindo distorções, exclusões ou apropriações indevidas. Além disso, esse processo fortalece a legitimidade dos mapas aqui apresentados como instrumentos políticos, educativos e de planejamento de políticas públicas, propiciando maior confiança, engajamento e corresponsabilidade entre os participantes.

A validação dos achados de uma amostragem com esta, envolve uma combinação de critérios metodológicos, epistemológicos e éticos. Por se tratar de um processo que integra conhecimento popular e local com métodos de pesquisa social, os critérios precisam dialogar com a ciência

participativa e com a legitimidade dos saberes dos sujeitos envolvidos. Vale lembrar que...

no contexto participativo, validar não é provar uma verdade absoluta, mas sim confirmar a coerência, a relevância e a legitimidade dos achados junto aos envolvidos e à realidade local.

A validação dos achados deste mapeamento obedeceu aos critérios e processos descritos a seguir.

Saturação de dados

Entre os dias 20 e 30 de agosto de 2025 foi realizada uma pesquisa de validação de dados que convidou os 193 autores proponentes a responderem um formulário *Google*. Participaram voluntariamente da pesquisa neste período 55 dos 193 autores, representando 53 textos completos (68 %).

Um primeiro esforço de análise foi o de correlacionar a indicação do eixo temático escolhida pelo participante da pesquisa com a distribuição inicial realizada com o apoio da IA, com o objetivo de verificar a acuidade da organização dos textos. A análise estatística mostrou uma correlação positiva moderada (*Pearson's r*= 0,45), o que significa dizer que 45% dos participantes confirmaram a distribuição temática realizada pela IA. No entanto, o exame da **Tabela 1** permite perceber que as porcentagens de textos nos EIXOS 1 e 2 são muito próximas, e que a grande variação (da ordem de 55%) ocorreu entre os EIXOS 3 e 4. Este aspecto está diretamente relacionado à concentração dos participantes na pesquisa que são autores do EIXO 3 (Educomunicação), em detrimento da baixa participação dos autores do EIXO 4 (Saberes afetivos), desviando a sua representatividade na amostragem.

Tabela 1 - Distribuição dos textos completos por eixo temático

Eixo	Participantes da pesquisa		Inteligência Artificial	
	Frequência	Porcentagem	Frequência	Porcentagem
1	16	29,1 %	23	29,5 %
2	15	27,3 %	21	26,9 %
3	19	34,5 %	17	21,8 %
4	5	9,1 %	17	21,8 %
Total	55	100	78	100

Para ampliar a validação da saturação dos outros dados, a pesquisa mensurou também as concentrações de padrões de outras **três categorias**:

- **Autoria:** Definindo 12 valores, para permitir identificar e cartografar representatividade social e regional;

- **Formação:** Definindo 12 valores, para permitir representar territorialmente interdisciplinaridade e diversidade, e
- **Propósito:** Definindo 10 valores, para espacializar estratégias e táticas de ação.

Triangulação de fontes

Para permitir a comparabilidade com achados de pesquisas correlatas atualizadas, com o objetivo de validar os achados da pesquisa, os valores da categoria **Propósito** foram definidos a partir das tensões interconectadas no campo da *Educação Ambiental e Climática* no Brasil identificadas em pesquisa recente publicada por Thaís Brianezi, organizadora do dossiê, no artigo de análise conceitual “*Fighting for climate environmental education in Brazil: educommunicative perspectives against the instrumentalization of human and nonhuman lives*” (BRIANEZI & TATE 2025).

Validação comunitária

Para preservar a validade ética e política dos achados do mapeamento, foi garantido aos participantes, durante todo o processo editorial, desenvolvido entre os meses de junho e outubro de 2025, o acompanhamento dos processos adotados na revisão, editoração, publicação e divulgação dos produtos desenvolvidos a partir do mapeamento.

E então o mapeamento permitiu uma cartografia social...

Os processos de mapeamento social participativo, associados a tecnologias de georreferenciamento (ArcGIS Pro e QGIS), têm permitido que distintas comunidades se reconheçam e reafirmem suas territorialidades, em um gesto simbólico, no qual os mapas deixam de ser apenas instrumentos técnicos para se tornarem narrativas de existência, resistência e projetos societários. Essa prática cartográfica, marcada por identidades de projeto (CASTELLS 1999) e seus propósitos políticos, inaugurou um reecantamento da cartografia (VIANA JR 2009). Trata-se de uma forma atualizada de espacializar comunidades de saberes sem separar autor e território, nem afastar ciência e ancestralidade, mas que celebra o vínculo profundo entre os seres, seus saberes e os lugares que habitam.

Nesse movimento, o ato de mapear torna-se também um ato político e pedagógico, capaz de tornar visíveis vontades políticas e suas territorialidades, que foram ocultadas pela racionalidade dominante para sustentar projetos civilizatórios comprometidos com a justiça socioambiental e o bem viver.

*As experiências de mapeamento participativo no Brasil (...) trabalham com perspectivas como delimitação de territórios/territorialidades identitárias; desenvolvimento local; (...) educação ambiental (...) As organizações da sociedade civil, os movimentos sociais e as comunidades interessadas utilizam-se desses mapas para melhor encaminhar suas demandas (...) Mapas desse tipo têm sido elaborados no Brasil por universidades ou ONGs que (...) em contextos de disputas políticas (...) consolidam as informações obtidas por meio da observação direta e de diferentes tipos de relatos (...) A identidade acionada, a delimitação de quem faz parte do grupo e, ainda, sua territorialidade, são muitas vezes objetivadas no processo de automapeamento. **Trata-se aqui não da aplicação de uma categoria censitária, populacional (...) mas de comunidades que buscam se fazer ver e se reconhecer em um contexto de disputas simbólicas e também políticas** (VIANA JR 2009: 1). [Grifos nossos].*

Representatividades sociais e locais

O primeiro achado relevante deste mapeamento é o marcado protagonismo feminino no campo da *Educação Ambiental e Climática* no Brasil atual (> 70%). Os censos oficiais brasileiros de Educação não permitem conhecer o número de educadores especificamente atuantes na Educação Ambiental. Ainda assim, a porcentagem de 73,6% de mulheres é comparável com as porcentagens de presença feminina na Educação, identificadas pelo INEP (2023), do Ensino Fundamental (77,5% dos professores) à Educação Superior (na qual 72,5% das matrículas em licenciaturas são de mulheres).

Tabela 2 - Distribuição de pertença sexual dos autores proponentes

Pertença	Frequência	Porcentagem (%)
Mulher	142	73,6%
Homem	51	26,4%
Total	193	100

Mapa 1 – Distribuição das autoras por estados brasileiros

Educação Ambiental Climática: mapeamento social participativo de construção de conhecimento, reflexões localizadas e ações pedagógicas nos territórios.

Mapa I - Distribuição de autoras proponentes por estados brasileiros.

Fonte: AQUINO, J.E.P.; MENDES, T.S.G (2025). *Mapeamento social participativo de Educação Ambiental Climática*. Faculdade de Engenharia Ambiental (UNESP), IBGE.

Mapa 2 – Distribuição dos autores por estados brasileiros

Educação Ambiental Climática: mapeamento social participativo de construção de conhecimento, reflexões localizadas e ações pedagógicas nos territórios.

Mapa II - Distribuição de autores proponentes por estados brasileiros.

Fonte: AQUINO, J.E.P.; MENDES, T.S.G (2025). *Mapeamento social participativo de Educação Ambiental Climática*. Faculdade de Engenharia Ambiental (UNESP), IBGE.

Embora seja necessário lembrar que os autores não estejam, necessariamente, circunscritos à esfera da Educação formal, nem que a Educação Ambiental deva ser concebida como uma “disciplina” acadêmica - o que permitiria alguma forma de estatística especializada - parece seguro afirmar para a *Educação Ambiental e Climática* o “ambiental” ainda funciona como um adjetivo do substantivo “educação”, e não como o fulcro de um projeto político societário. Assim sendo, o ambiental enquanto Educação, parece se desenvolver principalmente no campo do feminino, no qual historicamente preside o conceito “cuidado” - da ética: um dever - em detrimento de “cidadania” - da política: um direito.

Do ponto de vista da representatividade territorial dos colaboradores, os achados mais relevantes são a maioria proveniente do Sudeste brasileiro (~ 60%), com forte predominância do Estado de São Paulo, e a muito reduzida participação do Centro-Oeste (~ 5%), numericamente comparável apenas com as contribuições estrangeiras recebidas.

Ainda sobre a distribuição regional das contribuições, merece ser destacada também a liderança feminina na *Educação Ambiental e Climática* nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que permanecem à margem das mais significativas concentrações de ações e iniciativas pedagógicas e nas quais o anti-ambientalismo e suas consequências se apresentam com maior clareza como agenda política.

Em benefício da acuidade da leitura destes dados, não seria possível ignorar o fato de que o Projeto *Educom&Clima* (ECA/USP – FAPESP), responsável pela organização do dossiê, seja desenvolvido na Universidade de São Paulo, um centro de pesquisa de excelência de alcance nacional e internacional, com forte capacidade convocatória, explicando inicialmente a concentração de proponentes no Sudeste e o alcance para instituições estrangeiras. Ainda assim, cabe notar que as ações educativas, intervenções comunitárias e incidências políticas relativas à *Educação Ambiental e Climática* aqui relatadas, não são exclusivamente desenvolvidas por este Projeto, nem por outras iniciativas correlatas em curso na USP.

Tabela 3 - Distribuição das pertenças regionais informadas pelos autores proponentes

Região	Frequência	Porcentagem (%)
SE	112	58,0 %
SU	30	15,6 %
NE	18	9,3 %
NO	12	6,2 %
CO	10	5,2 %
Europa	8	4,2 %
EUA	2	1,0 %
África	1	0,5 %
Total	193	100

Menos de 25% dos proponentes são da cidade de São Paulo, embora 41,1% do total de autores sejam provenientes deste Estado. Este achado permite assumir que São Paulo reúne um conjunto de instituições de Ensino, do Básico ao Superior, e de organizações de pesquisa e da sociedade civil com atuação comunitária, que sistematicamente investem esforços de atualização e desenvolvimento da *Educação Ambiental e Climática* localizadas no interior paulista de forma estruturada.

Tabela 4 – Distribuição das inserções institucionais informadas pelos autores proponentes

Instituição	Frequência	Porcentagem (%)
Instituição de Ensino Superior pública ou privada	124	64,3 %
Instituição de Educação Básica pública ou privada	22	11,4 %
Instituto de pesquisa independente	11	5,7 %
Centro de pesquisa governamental	9	4,7 %
OSC de meio ambiente ou Educação	8	4,1 %
Secretaria de governo	6	3,1 %
Sem inserção institucional	5	2,6 %
Rede de ativistas internacionais independentes	5	2,6 %
Agência de organismos multilaterais internacionais	3	1,5 %
Outros		
Total	193	100

A propósito do papel das Universidades, deve ser reconhecido o seu protagonismo na condução da conceituação, do debate político e das ações localizadas de *Educação Ambiental e Climática* no Brasil, respondendo por 64,3% dos autores proponentes, constituindo-se este como o principal “lugar de fala”³ deste mapeamento.

³ O conceito de “lugar de fala” tem origem nos debates sobre representatividade, justiça social e epistemologia crítica, sendo desenvolvido por autoras e autores ligados a movimentos feministas negros e decoloniais, como Djamila Ribeiro no Brasil (em diálogo com pensadoras como Patricia Hill Collins, bell hooks e Gayatri Spivak).

Mapa 3 – Distribuição da inserção institucional dos autores por região

Educação Ambiental Climática: mapeamento social participativo de construção de conhecimento, reflexões localizadas e ações pedagógicas nos territórios.

Fonte: AQUINO, J.E.P.; MENDES, T.S.G (2025). *Mapeamento social participativo de Educação Ambiental Climática*. Faculdade de Engenharia Ambiental (UNESP), IBGE.

Como nos lembra Acserald (2013), os mapeamentos sociais participativos rastreiam problemas e lançam sinais de alerta (2013), e Santos & Meneses (2000) ensinam que as ausências transformam silêncios em falas e invisibilidades em lacunas perceptíveis. Assim sendo, tais achados poderiam ser interpretados à luz dos alinhamentos de determinados grupos sociopolíticos nacionais, expressando suas agendas anti-ambientalistas, que são sistematicamente defendidas no teatro político nacional.

Este debate, no entanto, não pertence a neste dossiê, embora mereçam atenção as territorialidades dos silêncios e os vazios da *Educação Ambiental e Climática* no Norte e Centro-Oeste brasileiros, perfeitamente visíveis nos três mapas reproduzidos anteriormente.

Autoria

Participaram da pesquisa de validação de dados 55 autores representando diferentes categorias profissionais e acadêmicas. Foram oferecidas aos participantes 12 opções para a auto-identificação dos seus respectivos “lugares de fala”, baseadas em valores detectados inicialmente

nas propostas de resumos. Dentre estes, apenas nove valores da categoria “Autores” se fizeram representar na pesquisa.

Os dados reproduzidos na **Tabela 5** apontam para uma predominância de professores(as) e pesquisadores(as) do Ensino Superior (30,9%), seguidos por pesquisadores(as) independentes ou vinculados a centros de pesquisa (20,0%) e estudantes de pós-graduação (18,2%). Estes dados evidenciam o protagonismo da comunidade universitária na produção e circulação de conhecimento relacionados à *Educação Ambiental e Climática*, reiterando a validade dos dados encontrados para os 193 proponentes, quanto às inserções institucionais da maioria dos autores.

Tabela 5 – Esfera de atuação dos participantes da pesquisa

Diversidade nas autorias	Frequência	Porcentagem
Professor(a)/Pesquisador(a) do Ensino Superior	17	30,9 %
Pesquisador(a) Independente ou de Centro de Pesquisa	11	20,0 %
Estudante de Pós-graduação	10	18,2 %
Professor(a) do Ensino Básico	5	9,1 %
Funcionário(a) de Órgão Público	4	7,3 %
Estudante de Graduação	3	5,5 %
Gestor(a) de OSC	2	3,6 %
Ativista de OSC	1	1,8 %
Outros	2	3,6 %
Total	55	100

Surpreende positivamente a participação nesta pesquisa de professores(as) da Educação Básica (~10%) e de funcionários(as) de órgãos públicos (7,3%), sugerindo a existência de articulações entre práticas educativas e a esfera da gestão pública, com a produção de conhecimento nas universidades e centros de pesquisa. A este respeito, merecem destaque os 11,4% (**Tabela 4**) de professores da Educação Básica como autores proponentes, uma “ponta de iceberg” que nos aproxima das muitas formas de *Educação Ambiental e Climática* já em curso no “chão da escola” no Brasil.

Embora em menor proporção, também estiveram representados estudantes de graduação (5,5%), gestores(as) e ativistas de organizações da sociedade civil (5,4% somados), além de participantes auto-classificados como “outros” (3,6%), compondo um quadro plural e heterogêneo de ações e agendas políticas.

Mapa 4 - Esfera de atuação dos participantes da pesquisa

Educação Ambiental Climática: mapeamento social participativo de construção de conhecimento, reflexões localizadas e ações pedagógicas nos territórios.

Mapa IV - Esfera de atuação dos participantes da pesquisa

Fonte: AQUINO, J.E.P.; MENDES, T.S.G. (2025). *Mapeamento social participativo de Educação Ambiental Climática*. Faculdade de Engenharia Ambiental (UNESP), IBGE.

A distribuição regional de todas estas autorias (**Mapa 4**) torna mais uma vez evidente a marcada concentração das iniciativas de *Educação Ambiental e Climática* acadêmica e escolar (Formal), e comunitária no território (Não-Formal), no Sudeste brasileiro (São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais). A este respeito, este mapa torna ainda mais evidentes os “vazios” e as “silêncios” de relatos de ações pedagógicas nos territórios no Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Regionalizadas nesta cartografia, as autorias “mapeiam” agendas positivas, bem como visibilizam, pela via do silêncio, o impacto na Educação socioambiental das pautas anti-ambientalistas.

De modo geral, os dados sobre autorias reforçam o caráter interdisciplinar e intersetorial da *Educação Ambiental e Climática* no Brasil, que integra a produção acadêmica, a prática educativa, a formulação de políticas e a atuação da sociedade civil. Essa diversidade de atores indica não apenas a complexidade do campo, mas também a sua capacidade de

articular diferentes perspectivas e práticas pedagógicas em torno dos desafios socioambientais contemporâneos.

Formação

A interdisciplinaridade é essencial para a *Educação Ambiental e Climática*, porque permite integrar diferentes campos do conhecimento para fazer frente à complexidade das relações entre sociedade e natureza. Ao adotar a interdisciplinaridade como um fundamento da Educação Ambiental, busca-se valorizar a diversidade de perspectivas e experiências e acolher contradições e ambiguidades.

A pesquisa de validação de dados do mapeamento revelou uma forte predominância de autores provenientes das áreas disciplinares das Ciências Humanas (34,5%), seguidas pelas Ciências Sociais Aplicadas (23,6%). Tal concentração evidencia o papel central dessas áreas na reflexão crítica e na construção de práticas pedagógicas de *Educação Ambiental e Climática*.

Tabela 6 – Formação dos participantes da pesquisa

Áreas disciplinares do CNPq	Frequência	Porcentagem
Ciências Humanas	19	34,5 %
Ciências Sociais Aplicadas	13	23,6 %
Ciências Biológicas	5	9,2 %
Engenharias	4	7,3 %
Linguística, Letras e Artes	4	7,3 %
Ciências Exatas e da Terra	3	5,4 %
Ciências Agrárias	1	1,8 %
Ciências da Saúde	1	1,8 %
Saberes ancestrais de matrizes afro-ameríndias	1	1,8 %
Outros	4	7,3 %
Total	55	100

Além disso, as experiências pedagógicas curriculares de *Educação Ambiental e Climática*, quem vêm sendo desenvolvidas na Educação Básica, tem encontrado mais possibilidades e maior apetite dos professores para articular seus conceitos e objetivos através das habilidades e competências preconizadas pela BNCC para estes campos de conhecimentos.

Ainda assim, as áreas das Engenharias, Ciências Biológicas, Letras, Linguística e Artes, e Ciências Exatas e da Terra apresentaram uma representação baixa, porém equilibrada (~4%) na pesquisa, contribuindo algo de diversidade e ampliando a interdisciplinaridade do dossiê, em busca de reforçar a complexidade no enfrentamento dos desafios socioambientais.

No entanto, o vão estatístico na representatividade destas áreas é ainda bastante grande e demonstra que o terreno permanece aberto para a exploração de outras formas de formação acadêmica e inserção curricular

da *Educação Ambiental e Climática* na Educação Superior. Este certamente é um desafio a ser enfrentado pelas universidades nos próximos anos, no processo de formação de professores nas distintas áreas acadêmico/disciplinares através das licenciaturas, bem como nas áreas de construção de conhecimento técnico aplicado, tais como as engenharias, arquitetura, design, serviço social, relações internacionais, jornalismo, etc.

Mapa 5 – Formação dos participantes da pesquisa

Educação Ambiental Climática: mapeamento social participativo de construção de conhecimento, reflexões localizadas e ações pedagógicas nos territórios.

Mapa VI - Formação dos participantes da pesquisa

Fonte: AQUINO, J.E.P.; MENDES, T.S.G (2025). *Mapeamento social participativo de Educação Ambiental Climática*. Faculdade de Engenharia Ambiental (UNESP), IBGE.

Na distribuição regional das áreas de formação dos participantes da pesquisa, há que se destacar a virtual ausência de autorias que se autodefinem como conceitualmente formadas a partir de saberes e valores afro-ameríndios brasileiros. Este achado da pesquisa é ainda mais surpreendente, especialmente a partir da constatação desta ausência nas regiões Norte, Nordeste e Sul brasileiros, onde se encontram as maiores prevalências demográficas das populações afro-ameríndias brasileiras.

Ainda mais surpreendente é que os poucos autores que endereçam a sua matriz conceitual aos valores ancestrais destas culturas, estejam localizados no Sudeste e que tais pertenças, quando se apresentam nas temáticas abordadas pelos textos, se enunciem a partir dos espaços

urbanos de maior vulnerabilidade socioambiental, tais como as comunidades de favelas das grandes cidades da região.

Seria de se esperar que nas regiões onde se visibilizaram tais ausências (Norte, Nordeste e Sul), nas quais se encontram os mais importantes núcleos de ativismo de resistência étnico-racial do país (tais como o quilombismo; as lutas pela demarcação de territórios indígenas, e o movimento dos trabalhadores sem terra, por exemplo), ali também estivessem enraizados projetos de *Educação Ambiental e Climática* concebidos a partir dos fundamentos da ancestralidade; da luta por justiça climática, e de enfrentamento do racismo ambiental, porém este não é o caso. Ou seja, o que se pode interpretar deste achado é que ainda há uma lacuna bastante grande a ser preenchida pela Educação - e atrevo-me a dizer que seja pela *Educação do Campo* - para fazer convergirem projetos civilizatórios locais com agendas globais de cidadania socioambiental, que tornem possível a existência de comunidades autoconscientes, resilientes, socialmente justas e ambientalmente regenerativas.

Ainda sobre as áreas de formação dos autores, merecem destaque as prevalências das áreas das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas no Norte, Nordeste e Sul brasileiros, e seu contraponto com a marcada interdisciplinaridade que a região Sudeste demonstra. Essa é mais uma evidência de uma maior capacidade de aprofundar a complexidade da *Educação Ambiental e Climática* que o Sudeste apresenta, pois nele estão concentrados os maiores investimentos na produção de conhecimento e práticas pedagógicas inovadoras.

Propósito

O campo da *Educação Ambiental e Climática* envolve um gama diversificada de propósitos dos educadores, bem como de táticas de ação e estratégias pedagógicas. Brianezi (2025) identificou diferentes táticas e estratégias que vem sendo adotadas por movimentos e coalizões socioambientais no Brasil para enfrentar a emergência climática e promover uma *Educação Ambiental* crítica e transformadora. Resumidamente, estas envolvem:

- **Práticas pedagógicas participativas:** Promoção de metodologias que envolvem ativamente as comunidades na construção do conhecimento e na ação climática,
- **Narrativas contra-hegemônicas:** A construção de narrativas alternativas que desafiam as visões dominantes sobre desenvolvimento e meio ambiente é central para essas práticas,
- **Educomunicação como prática transformadora:** Movimentos utilizam a educomunicação para promover diálogos inclusivos e colaborativos, visando a transformação social e ambiental,

- **Integração de saberes locais e tradicionais:** Valorização de conhecimentos ancestrais e locais como base para práticas educativas e comunicativas.

Baseada em tais táticas e estratégias, a pesquisa de validação do mapeamento apresentou aos autores participantes 10 opções para a auto-identificação dos propósitos centrais das suas contribuições para o dossiê e, dentre estes, nove tipos de propósitos foram representados nesta estatística.

Tabela 7 – Propósitos dos participantes da pesquisa

Tipos de propósitos	Frequência	Porcentagem
Ação pedagógica de Educação transformadora no território	16	29,1 %
Produção de conhecimento acadêmico/conceitual	12	21,8 %
Enfrentamento de desigualdades socioambientais no território	7	12,7 %
Desenvolvimento de ferramentas de educomunicação localizadas	5	9,1 %
Aprimoramento da educomunicação como pedagogia decolonial e regenerativa	4	7,3 %
Aprimoramento de práticas pedagógicas/metodológicas na Educação Básica	3	5,5 %
Promoção de adaptação e resiliência socioambiental no território	3	5,5 %
Aprimoramento de práticas pedagógicas/metodológicas no Ensino Superior	2	3,6 %
Contribuição para o desenvolvimento de políticas públicas	2	3,6 %
Outros	1	1,8 %
Total	55	100

Surpreende que a maior concentração corresponda à resposta “Ação pedagógica de Educação transformadora no território” (29,1%), especialmente porque cerca de 30% dos participantes se autoidentifiquem como “Professores/pesquisadores do Ensino Superior” (**Tabela 5**). Tradicionalmente, enquanto membros de instituições de ensino e pesquisa, a predominância deste tipo de autoria permitiria supor a prevalência da resposta “Produção de conhecimento acadêmico/conceitual” (21,8%).

O que se pode interpretar a partir destes dados é que a universidade tem feito um esforço institucional de “transformar a realidade”, sendo provável que este trabalho esteja se realizando principalmente através dos Programas e Projetos de Extensão, aparentemente com resultados já visíveis

no território. Tal estratégia está abrigada sob o guarda-chuva das “práticas pedagógicas participativas” (BRIANEZI 2025) e indica uma clara vontade política de colocar a ciência a serviço da cidadania socioambiental.

É também encorajador constatar que 12,7% das afirmações de propósitos sejam para promover o “enfrentamento de desigualdades socioambientais no território”, visibilizando pautas políticas e práticas pedagógicas que se sustentam em “narrativas contra-hegemônicas” e/ou “Educomunicação como práticas transformadoras” (BRIANEZI 2025). Esta constitui uma rara evidência de processos de articulação entre a produção de conhecimento e as transformações sociais que estão em curso no Brasil. Aqui talvez se possa argumentar que estejam “visualizados” propósitos para a *Educação Ambiental e Climática* que são comungados entre os movimentos sociais e a Academia. É como arriscou dizer Paulo Blikstein (2007):

Livre das amarras dos currículos tradicionais, a educação ambiental encontra-se na privilegiada situação de poder reinventar-se (...) o ambientalismo, que já reinventou a cidadania, a utopia e os movimentos sociais, agora, quem sabe?, reinventará a escola (BLIKSTEIN 2007: 164).

Mapa 7 – Propósitos dos participantes da pesquisa

Educação Ambiental Climática: mapeamento social participativo de construção de conhecimento, reflexões localizadas e ações pedagógicas nos territórios.

Fonte: AQUINO, J.E.P.; MENDES, T.S.G. (2025). *Mapeamento social participativo de Educação Ambiental Climática*. Faculdade de Engenharia Ambiental (UNESP), IBGE.

Em todos estes casos, parece estar claro que os propósitos dos autores participantes para suas iniciativas e ações de *Educação Ambiental e Climática*, partem do entendimento da complexidade das questões socioambientais e da busca por promover transformações sociopolíticas profundas, a partir da produção de conhecimento e de ações pedagógicas localizadas por ser este um campo de ação no qual devem, necessariamente, se articular sociedade, natureza e governança comunitária.

A distribuição regional de propósitos explicitados para as ações e iniciativas dos participantes mostra a concentração dos esforços de “produção de conhecimento” e “desenvolvimento de práticas pedagógicas no Ensino superior” no Sudeste, confirmando a importância das Universidades e Centros de Pesquisa da região para a *Educação Ambiental e Climática* no Brasil.

Por outro lado, merecem destaque as incidências de ações pedagógicas de “redução das desigualdades sociais”; “educação transformadora no território”, e “prática pedagógica no Ensino Básico” reportadas no Norte e Nordeste, apontando para estratégias de ações participativas e contra-hegemônicas em regiões que, como já se viu, muito se beneficiariam de maiores investimentos de esforços neste campo de ação educativa.

Finalmente, nota-se que a jovem Educomunicação socioambiental, uma estratégia marcadamente decolonial, já começa a ser representada em quase todas as regiões brasileiras, com a única exceção na região Centro-Oeste, na qual o anti-ambientalismo brasileiro é fortemente ativo.

E a(o)final um gesto político testemunhal

Este dossiê chega ao mundo na COP 30 como contribuição do Projeto *Educom&Clima* da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA/USP) com apoio da FAPESP, em parceria com a revista *Letramento SocioAmbiental* da Consultoria PAROLE SOCIOAMBIENTAL e também como um testemunho de um tempo em que a palavra Educação se insurge diante do colapso socioambiental, e se reinventa em feminino, em coletivo, com coragem, imaginação, esperança e vontade política.

As 88 contribuições aqui reunidas estão agrupadas em quatro Cadernos de Resumos. Cada um deles - que juntos compõem este dossiê - é apresentado por uma ou mais renomadas autoridades do campo da *Educação Ambiental e Climática* no Brasil.

O **Caderno de Resumos 1 - Educação Ambiental Climática: educação climática transformadora e currículo escolar** é apresentado por *Tháís Brianezi* e *Marcos Sorrentino*.

Tháís Brianezi é professora da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo e pesquisadora do Núcleo de Comunicação e Educação (NCE) e do Laboratório de Inovação, Desenvolvimento e Pesquisa

em Educomunicação (Labidecom). Atualmente coordena, ao lado do professor *Ismar Soares de Oliveira*, o projeto Fapesp "Como a educomunicação pode ampliar e qualificar as práticas de educação climática na educação básica no Brasil?"

Marcos Sorrentino possui graduação em Biologia (1981) e Pedagogia (1984) e mestrado em Educação (1988) pela Universidade Federal de São Carlos. É doutor em Educação (1995) pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (USP) e tem pós-doutorados no Departamento de Psicologia Social da USP (1999); no Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília (2010) e na *Universidad de La Coruña* (2018). Desde 2023 é Diretor de *Educação Ambiental* do Ministério do Meio Ambiente, já tendo ocupado o cargo no período de 2003 a 2008. Foi assessor especial do Ministro da Educação (2012-2014) para a construção da política ambiental do MEC.

O **Caderno de Resumos 2 - Educação Ambiental Climática: justiça climática, racismo ambiental e territórios de resistência** é apresentado por *Semíramis Biasoli, Grace Luzzi e Rachel Trajber*.

Semíramis Albuquerque Biasoli possui graduação em Ciências jurídicas pela PUCCAMP (1993); pós-graduação em Gestão Ambiental pela UNICAMP (2003) e doutorado em Ciências, com ênfase em Políticas Públicas de Educação Ambiental pela ESALQ-USP (2015). É membro da *Rede Paulista de Educação Ambiental (REPEA)* e Pesquisadora do *Laboratório de Educação e Política Ambiental* do Departamento de Ciências Florestais da ESALQ/USP, em Piracicaba-SP. Trabalhou junto ao Departamento de Educação Ambiental do Ministério do Meio Ambiente entre 2004 e 2008. É Secretária Geral do Fundo Brasileiro de Educação Ambiental (FunBEA) desde 2010.

Grace Luzzi é comunicadora e produtora audiovisual do FunBEA. jornalista com mestrado em Meios e Processos Audiovisuais pela Escola de Comunicação e Artes da USP (2012). Foi coordenadora de conteúdos na *Fundação Padre Anchieta (TV Cultura e TV Rá Tim Bum)*. Também é sócia da *Zumbi Filmes*, que trabalha com produção para emissoras e plataformas internacionais no Brasil, como *National Geographic, Discovery Channel, Netflix* entre outras.

Rachel Trajber possui mestrado (1982) e doutorado (1988) em Antropologia pela *Purdue University*. É criadora e coordenadora do programa *Cemaden Educação* do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação desde 2014 e foi coordenadora geral de Educação Ambiental no Ministério de Educação brasileiro de 2004 a 2012.

O **Caderno de Resumos 3 - Educação Ambiental Climática: educomunicação, mídia e desinformação climática** é apresentado por **Ismar de Oliveira Soares**, que é bacharel em Geografia e História pela Faculdade Salesiana de Lorena (1965); jornalista pela Faculdade Cásper Líbero (1970); mestre (1980) e doutor (1986) em Ciências da Comunicação pela USP, com

pós-doutorado (2000) pela *Marquette University Milwaukee*. Professor Titular Sênior da Universidade de São Paulo no Departamento de Comunicações e Artes, no qual implementou em 2011 a Licenciatura em Educomunicação.

O **Caderno de Resumos 4** – *Educação Ambiental Climática: sentidos, culturas e saberes ecoafetivos* é apresentado por **Edson Abreu de Castro Grandisoli**, que é bacharel e licenciado em Ciências Biológicas (1994); mestre em Ecologia de Ecossistemas Terrestres e Aquáticos (1997) pela USP, e doutor em Educação para o Desenvolvimento Sustentável pelo Programa de Ciência Ambiental da USP (2018). Possui pós-doutorado pelo Programa Cidades Globais do Instituto de Estudos Avançados da USP. É colaborador do Laboratório de Práticas e Pesquisa em Sustentabilidade (USP) e Diretor Educacional da Escola da Reconecta, além de ser um dos criadores e coordenadores do Movimento Escolas pelo Clima. Atua como formador de professores das redes pública e particular de ensino e como Editor Executivo da revista *Ambiente & Sociedade*.

Os trabalhos que aqui podem ser conhecidos são mais que textos acadêmicos ou conversas entre pares de departamentos de universidades. Eles são sementes, são mapas afetivos e testemunhos de ações vivas. Representam um letramento socioambiental que brota do chão das comunidades, da escuta respeitosa e qualificada e da partilha compassiva e esperançada, convocando-nos a uma pedagogia do cuidado e a vontade política de regeneração. Este esforço colossal culmina na COP 30 como gesto político-pedagógico insurgente de construção coletiva de um projeto de cidadania socioambiental e de justiça ambiental e climática planetária.

Referências

ACSERALD, H. (2013). “Apresentação”. In: FONSECA, D.P.R. & GIACOMINI, S.M. *Presença do axé: mapeando terreiros no Rio de Janeiro*. Rio de Janeiro: Ed. PUC-Rio; Pallas:21-23.

Disponível em: <https://parolecorp.com.br/publicações>

Acesso em: 05/09/2025

BLIKSTEIN, P. (2007). “As novas tecnologias na educação ambiental: instrumentos para mudar o jeito de ensinar e aprender na escola”. In: MELLO, S.S, & TRAJBER, R. (Coords.). *Vamos cuidar do Brasil: conceitos e práticas em educação ambiental na escola*. Brasília: Ministério da Educação, Coordenação Geral de Educação Ambiental; Ministério do Meio Ambiente, Departamento de Educação Ambiental : UNESCO: 155-166.

Disponível em: <https://portal.mec.gov.br/dmdocuments/publicacao3.pdf>

Acesso em: 10/09/2025.

BRIANEZI, T. & TATE, J.C.M. (2025). “Fighting for climate environmental education in Brazil: educommunicative perspectives against the instrumentalization of human and nonhuman lives”, *Front. Commun.* 13p. Disponível em:

<https://www.frontiersin.org/journals/communication/articles/10.3389/fcomm.2025.1538492/full>

Acesso em: 07/09/2025

CASTELLS, M. (1999). *O poder da identidade: a era do informação*. São Paulo; Rio de Janeiro: Paz e Terra.

Disponível em:

<https://tonaniblog.wordpress.com/wp-content/uploads/2019/05/o-poder-da-identidade.pdf>

Acesso em: 07/09/2025.

FOUCAULT, M. (1979). *Microfísica do poder*. Rio de Janeiro: Graal.

Disponível em: <https://www.scribd.com/document/559304471/FOUCAULT-Michel-Microfisica-Do-Poder>

Acesso em: 07/09/2025.

INEP (2023). “Professoras são 79% da docência de educação básica no Brasil”. Assessoria de Comunicação Social do Inep.

Publicado em: 07/03.

Disponível em: <https://www.gov.br/inep/pt-br/centrais-de-conteudo/noticias/institucional/professoras-sao-79-da-docencia-de-educacao-basica-no-brasil>

Acesso em: 07/09/2025

SANTOS, B.S. (2000). *A crítica da razão indolente: contra o desperdício da experiência*. São Paulo: Cortez.

SANTOS, B.S. & MENESES, M.P. (2009). *Epistemologias do Sul*. São Paulo: Cortez.

Disponível em:

https://www.academia.edu/38061688/A_critica_da_razao_indolente_contra_o_desperdicio_da_experiencia

Acesso em: 07/09/2025

VIANA JR, A. (2009). “O reencantamento da cartografia”, *Le Monde Diplomatique Brasil*. Edição 23, 05/06.

Disponível em:

<https://diplomatique.org.br/o-reencantamento-da-cartografia/>

Acesso em: 25/07/2025.

WRIGHT, A.M (2011). *Mapeamento social: construindo metodologias participativas*. Brasília: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA.

Sobre os autores

Denise Pini Rosalem da Fonseca possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1980), mestrado em *Latin American Studies - University of Houston* (1991) e doutorado em História Econômica pela Universidade de São Paulo (1996). Foi Professora Associada da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio 1992-2014), havendo contribuído nos Departamentos de História, Serviço Social, Geografia e Instituto de Relações Internacionais, e atuou como Professora Visitante na Pontifícia Universidad Católica del Ecuador (PUCE 1998-2000). Foi co-fundadora e Coordenadora dos Núcleos Interdisciplinares de Meio Ambiente (NIMA/PUC-Rio 1999-2005) e de Reflexão e Memória Afrodescendente (NIREMA/PUC-Rio 2003-2014). Coordenou a pesquisa de mapeamento social participativo das “Casas de religiões de matrizes africanas no Rio de Janeiro” (PUC-Rio/SEPP/PR 2004-2014) e a pesquisa “Feminização do poder nas favelas do Rio de Janeiro” (PUC-Rio/CNPq 2004-2014). Foi co-fundadora e Diretora Executiva do Instituto de Educação Socioambiental E.V.A. (2020-2025). É co-fundadora e atual Diretora Socioambiental da Parole Consultoria e Representação (2000 – presente). É fundadora e Diretora do selo editorial *Historia y Vida* (1998 - presente), da revista digital online *Lactitud* (Anónimos Latinos 1998 - 2000); editora chefe da Revista *O Social em Questão* (PPG Serviço Social PUC-Rio 2003-2014) e fundadora e editora chefe da revista digital online *Letramento SocioAmbiental* (2023 - presente). Realizou pesquisas sociais participativas em territórios subalternizados no Ecuador (indígenas), no Recôncavo da Bahia (quilombos) e em favelas do Rio de Janeiro, trabalhando principalmente os seguintes temas: resistência social, estudos culturais, desenvolvimento sustentável, memória e identidade, e movimentos sociais.

João Eduardo Poddis de Aquino finalizou o ensino médio no Colégio Técnico Everardo Passos (ETEP) de São José dos Campos e atualmente é estudante de Engenharia Ambiental na Universidade Estadual Paulista do Instituto de Ciência e Tecnologia em São José dos Campos, SP.